

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОЛЛАРИНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Заитханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Заитханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Zeynitdinova Ziyoda Askarovna
Samarkand davlat tibbiyot universiteti

COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6737332>

ANNOTATSIYA

Koronavirus kasalligi 2019 - (COVID-19) yangi koronavirus keltirib chiqaradigan kasallik bo'lib, hozirda og'ir o'tkir respirator sindromli koronavirus (SARS-CoV-2; ilgari 2019-nCoV deb ataladi) deb ataladigan bo'lib, u birinchi marta respirator kasallikning avj olishi paytida aniqlangan. Wuhan shahri, Xubey provinsiyasi, Xitoy. Bu haqda JSSTga 2019-yil 31-dekabrda xabar berilgan. 2020-yil 30-yanvarda JSST COVID-19 ning tarqalishini global sog'liqni saqlash favqulodda holati deb e'lon qildi. 2009-yilda H1N1 grippi pandemiya deb e'lon qilinganidan keyin JSST 2020-yil 11-martda COVID-19 ni global pandemiya deb e'lon qildi. SARS-CoV-2 infeksiyasi og'iz, burun yoki kon'yunktiva shilliq pardalari orqali tomchilar yoki infeksiyalangan fomitlar ko'rinishida kirib borishi bilan boshlanadi. Ushbu virus organizmda nafas yo'llarining shilliq qavatining to'g'ridan-to'g'ri kengayishi bilan tarqalishga moyil bo'ladi, garchi engil viremiya ham hisobga olingan.

Kalit sozlar covid, gematologiya, immunologiya, markerlar

Zeynitdinova Ziyoda Askarovna
Samarkand State Medical University

MARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION AND IMMUNO-HEMATOLOGICAL DISORDERS IN PATIENTS WITH COVID-19

ANNOTATION

Coronavirus disease 2019 - (COVID-19) is a disease caused by a new coronavirus, now called severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2; formerly called 2019-nCoV), that was first identified during a respiratory disease outbreak in the city Wuhan, Hubei Province, China. This was originally reported to WHO on 31 December 2019. On the date of 30 January 2020, WHO declared the outbreak of COVID-19 a global health emergency. On March 11, 2020, WHO declared COVID-19 a global pandemic, following the declaration of H1N1 influenza as a pandemic in 2009. SARS-CoV-2 infection is initiated by penetration through the mucous membranes of the mouth, nose, or conjunctiva in the form of droplets or infected fomites. This virus tends to spread in the body by direct expansion of the mucous membranes of the respiratory tract, although mild viremia has also been considered.

Key words covid, hematology, immunology, markers

Зейнитдинова Зиеда Аскарровна
Самаркандский государственный медицинский университет

МАРКЕРЫ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ И ИММУННО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ COVID-19

АННОТАЦИЯ

Коронавирусная болезнь 2019 - (COVID-19) это заболевание, вызванное новым коронавирусом, который теперь называется коронавирусом с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV-2; ранее назывался 2019-nCoV), который был впервые выявлен во время вспышки респираторных заболеваний в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай. Первоначально об этом было сообщено в ВОЗ 31 декабря 2019 г. В дату 30 января 2020 г. ВОЗ объявила о вспышке COVID-19 - глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила COVID-19 глобальной пандемией, вслед за объявлением гриппа H1N1 пандемией в 2009 г. Инфекция SARS-CoV-2 инициируется путем проникновения через слизистые оболочки полости рта, носа или конъюнктивы в виде капель или зараженных fomитов. Этот вирус имеет тенденцию распространяться в организме путем прямого расширения слизистых оболочек дыхательных путей, хотя также рассматривается легкая вiremия.

Ключевые слова ковид, гематология, иммунология, маркеры

Появление COVID-19 и распространение его по миру поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с быстрой диагностикой инфекции, вызванной новым коронавирусом, оказанием специализированной медицинской помощи, реабилитацией и вторичной

профилактикой осложнений. Имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют о том, что в динамике пандемии COVID-19 процент осложнений увеличивается и на сегодня коморбидная патология является камнем преткновения при лечении SARS-CoV-2. По данным Министерства здравоохранения Республики

Узбекистан, с момента начала пандемии 16 марта до 20 октября 2020 года в Узбекистане коронавирусная инфекция COVID-19 была зарегистрирована у 72870 человек, при этом количество летальных исходов составило 608 с начала пандемии.

В нашей стране в научной литературе высказываются прогнозы по различным осложнениям и отдаленным последствиям, особенно у людей с коморбидными состояниями. К тому же ожидается большое количество проблем, связанных с физическими, когнитивными и психосоциальными нарушениями у людей во время пандемии, а также после нее. Следует подчеркнуть, что своевременная комплексная оценка состояния некоторых жизненно важных систем организма.

Цель исследования: изучить особенности системного воспаления, иммуногематологических нарушений и гуморального иммунитета у больных, перенесших COVID-19.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились более 100 пациентов, перенесших COVID-19 различной степени тяжести с различной длительностью пребывания в стационаре с первого по 7 день или более 14 дней терапии в возрасте от 57 до 67 лет. Средний возраст составил 62±1,6 лет. Среди больных мужчин было 36 (60 %), женщин 24 пациента, что составило 40% от общего количества больных. Критерии исключения: симптоматическая артериальная гипертензия, острое нарушение мозгового кровообращения, тромбозы легочной артерии, заболевания крови и соединительной ткани, требующие гормональной терапии, острые инфекционные заболевания, тяжелая печеночная и почечная недостаточность, психические нарушения. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц, сопоставимые с основной группой по полу, весу и возрасту.

Для забора крови использовались микрокюветы производства фирмы ZARSTED (Германия). Подсчет показателей проводили с использованием автоматического гематологического анализатора «SYSMEX XT 2000» (Япония).

Маркеры различных систем изучались использованием наборов фирмы «HUMAN» на биохимическом анализаторе фирмы «MINDRAY».

Активность фибринолитической системы оценивалась по определению времени лизиса фибринового сгустка по М.А.Котовщиковой и Б.И.Кузнику (1962). Также проводили определение концентрации фибриногена, основанное на преципитационном методе растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) по методу А.П.Момота, В.А.Елыкова, З.С.Баркагана (1999).

Полученные результаты индексной оценки обрабатывали в соответствии с принципами медицинской статистики с использованием пакета программ «Excel- 7», «Statistica5,0» с применением непараметрических методов анализа количественных характеристик. Качественные альтернативно варьирующие показатели оценивались с использованием точного метода Фишера, показателя %. Достоверными считались различия между группами при P<0,05.

Результаты и обсуждение. У обследуемых больных в первый день наблюдения были собраны жалобы, характерной для данной нозологии, анамнез, проведенные общепринятые и специальные лабораторные и инструментальные исследования, соответственно поставленным задачам исследования. Диагноз COVID-19 устанавливался по результатам клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования. У 50 больных в анамнезе имелась гипертоническая болезнь II стадии, с I и II степенью показателей артериального давления. Средняя продолжительность болезни (повышения АД) составила от 2 до 5 лет. 38 пациентов (63,3%) имели избыточную массу тела (ИМТ 28-29), у 5 пациентов (8,3%) выявлена ожирение I степени (ИМТ 30-31). Гиперхолестеринемия была выявлена у 58 больных, что составило 96,6% от общего количества больных.

Как видно из представленных результатов гематологических показателей крови у больных перенесших COVID-19, (таблица 1) процент повышенных значений относительно лейкоцитов составило 24% тогда как пониженное значение лейкоцитов относительно показателей здоровых лиц составило 47% от исходных значений, что указывает на снижение активности воспалительного процесса.

Таблица 1

Гематологические показатели крови у обследуемых пациентов

Показатель	Среднее значение	Пациентов с повышенным значением (%)	Пациентов с пониженным значением (%)
Лейкоциты (10 ⁹ /л)	5,47 ± 1,42	(24%)	(47%)
Эритроциты (10 ¹² /л)	4,16 ± 0,25	(5%)	(54%)
Гемоглобин (г/л)	123,5 ± 2,53	(6%)	(57%)
Гематокрит (%)	41,61 ± 2,61	(4%)	(61%)
Средний объем эритроцитов (фл)	87,82 ± 4,94	(1%)	(4%)
Тромбоциты (10 ⁹ /л)	176,3 ± 11,4	(2%)	(76%)
Средний объем тромбоцитов (фл)	8,62 ± 1,15	(3%)	(64%)
Нейтрофилы (10 ⁹ /л)	3,46 ± 1,26	(68%)	(1%)
Нейтрофилы (%)	68,5 ± 4,59	(68%)	(1%)
Лимфоциты (10 ⁹ /л)	1,35 ± 0,35	(2%)	(59%)
Лимфоциты (%)	24,6 ± 1,87	(2%)	(57%)
Моноциты (10 ⁹ /л)	0,5 ± 0,19	(64%)	(3%)
Моноциты (%)	5,2 ± 0,78	(64%)	(3%)
Эозинофилы (10 ⁹ /л)	0,06 ± 0,07*	(24%)	(6%)
Эозинофилы (%)	1,1 ± 0,45	(24%)	(6%)
Базофилы (10 ⁹ /л)	0,53 ± 0,22	(1%)	0
Базофилы %	0,6 ± 0,12	(1%)	0

Следует отметить на высокий процент низких значений относительно красной части крови, указывающий на сохранение состояния анемической гипоксии у пациентов перенесших COVID-19. Схожая динамика отмечено относительно количества кровяных пластинок – тромбоцитов, указывающий на сохранение состояния тромбоцитопении. При этом значения среднего объема

тромбоцитов также был повышен, что указывало на активацию тромбоцитов, несмотря на низкие его значения, направленное на сохранение состояния гемореологии. Анализ белой части крови свидетельствовало на увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов, указывающих на высокую проницаемость стенок сосудов и аутоиммунный процесс.

Таким образом, гематологические показатели крови у больных перенесших COVID-19, несмотря на проведенное соответствующую терапию, все-таки сохраняется состояние хронического системного воспаления и аутоиммунный процесс, что требует соответствующей терапии.

Своеобразная динамика отмечено относительно биохимических показателей крови, представленной в таблице 2.

Как видно из представленных результатов исследования, у больных перенесших COVID-19 наблюдаются у 27% и 32% соответственно высокие значения ферментов АЛТ, особенно АСТ, что на наш взгляд обусловлено проведенной соответствующей терапии, среди которых использовано гепатотоксические препараты (статины) или снижение детоксикационной функции митохондриальной системы гепатоцитов.

Таблица 2

Биохимические показатели крови обследуемых пациентов

Показатель	Среднее значение	Пациентов с повышенным значением (%)	Пациентов с пониженным значением (%)
АЛТ (ед/л)	32,4 ± 1,93	(27%)	0
АСТ (ед/л)	39,5 ± 1,84	(32%)	0
Общий белок (г/л)	70,8 ± 4,38	(2%)	(24%)
Билирубин (общий) (мкмоль/л)	17,6 ± 1,29	(39%)	0
Глюкоза (ммоль/л)	8,52 ± 0,75	(63%)	0
Креатинин (мкмоль/л)	87,7 ± 7,61	(23%)	0
Мочевина (ммоль/л)	4,5 ± 0,19	(15%)	0
С-реактивный белок (мг/дл)	44,15 ± 2,78	(9%)	0

На фоне снижения детоксикационной функции печени и вследствие неадекватной вентиляции легких (гемической гипоксии) отмечено снижение синтеза белка, что выражается высоким процентом низких значений в крови общего белка. Необходимо отметить и высокий процент значений относительно общего билирубина в крови, что указывает на нарушение процесса конъюгации билирубина в печени. Наблюдаемое высокий процент содержания С-реактивного белка (9%), видимо обусловлено аутоиммунным процессом и высоким уровнем эндогенных токсинов.

Таким образом, анализ некоторых биохимических показателей крови у обследуемых пациентов перенесших COVID-19,

свидетельствуют о хронических процессах наблюдаемых относительно функционального состояния печени, обусловленное по-видимому, тяжелой вирусной атакой и проведенной соответствующей терапии, где используются противовирусная и гормональная терапия основного заболевания.

На следующей этапе исследований, мы изучили некоторые показатели системы свертывания крови у больных перенесших COVID-19. Как видно из представленных результатов исследований (таблица 3), повышенные значения у обследуемых пациентов отмечено относительно факторов системы свертывания участвующих в сосудистой звене системе гемостаза.

Таблица 3

Показатели системы свертывания крови

Показатель	Среднее значение	Пациентов с повышенным значением (%)	Пациентов с пониженным значением (%)
Протромбиновое время (сек)	12,5 ± 1,23	(6%)	0
МНО	1,14 ± 0,12	(19%)	0
Протромбин по Квику (%)	78,4 ± 6,04	(24%)	0
АЧТВ (сек)	31,8 ± 2,16	(9%)	(2%)
Фибриноген (г/л)	4,27 ± 0,34	(7%)	0

Незначительный процент высокий значений отмечено и показателях плазменной звеньях системы гемостаза, которое видимо обусловлено проведенной терапией использованием прямых антикоагулянтов. Также отмечено высокий процент повышенных значений относительно фибриногена, обусловленное

усиленным потреблением фибриногена за счет дисфункции эндотелиальных клеток сосудов.

Таким образом, у больных перенесших COVID-19, мы наблюдаем сохранений нарушений в сосудисто-тромбоцитарной и прокоагулянтной звеньях системы гемостаза, обусловленное цитокиновой атакой в различные системы организма.

Литература

- Bezerra TMM, Feitosa SG, Carneiro DTO, Costa FWG, Pires FR, Pereira KMA. Поражения полости рта при инфекции COVID-19: важно ли долгосрочное наблюдение за больными? Oral Dis. (2020). DOI: 10.1111 / odi.13705.
- Brandão TB, Gueiros LA, Melo TS, Prado-Ribeiro AC, Nesrallah A, Prado G, et al. Поражения полости рта у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2: может ли полость рта быть органом-мишенью? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. (2020). DOI: 10.1016 / j.oooo.2020.07.014.
- Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
- Chai, X. et al. Specific ACE2 Expression in Cholangiocytes may Cause Liver Damage After 2019-nCoV Infection. <https://doi.org/10.1101/2020.02.03.931766> (2020)
- Pham VH, GargiuloIsacco C, Nguyen KCD, Le SH, Tran DK, Nguyen QV, et al. Быстрая и чувствительная диагностическая процедура для множественного выявления пандемических членов семейства Coronaviridae SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV и HCoV: трансляционное исследование и сотрудничество между Университетом Фан Чау Тринь во Вьетнаме и Университетом Бари «Альдо Моро» в Италии. EurRevMedPharmacolSci. (2020) 24: 7173–91. DOI: 10.26355 / eurrev_202006_21713

6. Xu H, Zhong L, Deng J, Peng J, Dan H, Zeng X и др. Высокая экспрессия рецептора ACE2 2019-nCoV на эпителиальных клетках слизистой оболочки полости рта. *Int J OralSci.* (2020) 12: 8. DOI: 10.1038 / s41368-020-0074-x
7. Zhang, C. Z. et al. Saliva in the diagnosis of diseases. *Int J. Oral. Sci.* 8, 133–137 (2016).
8. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш. и Щербаклова, Ф. 2022. АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. *Медицина и инновации.* 1, 4 (январь. 2022), 238–241.
9. Канторе С., Баллини А. Вспышка пандемии коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19) и ее соответствующие последствия в стоматологической практике. *OpenDent J.* (2020) 1: 111–2. DOI: 10.2174 / 18742106020140111
10. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований.* 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000